

навичками психологічної витривалості, як це зазначено в меті ЮНЕСКО. Стала комунікація, яка є невід'ємною частиною сталого розвитку людини, зосереджена на відповідальному та інклюзивному діалозі та визнається лідерами академічної спільноти як важливий елемент зміцнення миру та створення стійких соціальних зв'язків для подолання сучасних викликів. Визнано, що міждисциплінарна співпраця та синергія між людиною і штучним інтелектом є вирішальними для розв'язання глобальних проблем, сприяючи розвитку творчості та критичного мислення. Ефективна міжкультурна комунікація, що ґрунтується на культурній обізнаності та інклюзивності, є необхідною для сталого та продуктивного діалогу. Навчальні е-тандеми, що реалізуються в рамках співпраці університетів України, Австрії, Швейцарії та Японії, успішно розвивають у студентів навички ведення переговорів, управління конфліктами та створення інновацій через міжкультурний обмін. Резилієнтність, яка є життєво важливою для ефективного управління академічними та особистими викликами, може бути розвинута за допомогою технік усвідомленості, що показали позитивні результати в австрійському пілотному проєкті, де вправи на концентрацію значно покращили увагу та знизили рівень стресу. Освіта, яка формує стійкість, інтроспекцію та критичне мислення, визнається цінною на всьому життєвому шляху, сприяючи загальному добробуту та здатності ефективно долати труднощі.

Ключові слова: компетентність сталого розвитку, стійкість, резилієнтність, стала комунікація, університет, міждисциплінарна співпраця, е-тандем, синергія людини та ШІ, ЮНЕСКО

Molodcha Natalia, Reddy-Hrisenko Krishne. Sustainable communication and resilience as priorities in turbulent academia.

Contemporary crises underscore the need for education systems to prioritize sustainability competence, as highlighted by UNESCO's goal of equipping learners with skills for sustainable development. Sustainable communication, integral to sustainability competence, focusing on responsible and inclusive dialogue, and the creation of resilient social ties to overcome contemporary challenges, as noted by academic leaders. Interdisciplinary collaboration and human-AI synergies are recognized as essential for addressing global challenges, promoting creativity and critical thinking. Effective intercultural communication, driven by cultural awareness and inclusivity, is stated to be pivotal for sustainable dialogue. Learning e-tandems, as shown in Ukrainian-Austrian, Swiss-Ukrainian, and Japanese-Ukrainian collaborations, are suggested to be useful for the successful development of students' negotiation, conflict management, and innovation skills through intercultural exchanges. Resilience, which is vital for managing academic and personal challenges, has been shown to be effectively supported by mindfulness techniques, as evidenced by positive results in an Austrian pilot project where concentration exercises improved focus and reduced stress. Education that fosters resilience, introspection, and critical thinking is recognized for its lifelong benefits, promoting well-being and the ability to navigate adversity.

Key words: Sustainability competence, Resilience, Sustainable communication, University, Interdisciplinary collaboration, Human-AI synergy, E-Tandem, Mindfulness, UNESCO

О. М. Муравйова, В. О. Архипова, М. І. Крупей

**АКАДЕМІЧНА СВОБОДА ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ
ТА ЙОГО «ДІАЛОГ ВІДМІННОСТЕЙ» ІЗ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ**

Поняття академічної свободи з'явилося одночасно із виникненням перших університетів. В Європі це приблизно 11–17 століття, коли навчальні заклади почали перейматися питаннями створення спеціальних структур для поширення фундаментальних знань, проведення наукових досліджень та впровадження професійної підготовки високого рівня. Історичною умовою реалізації гуманістичного характеру освіти стали академічні свободи, які дають усім суб'єктам освітнього процесу можливість вибору елементів навчання і викладання.

Розвиваючись на тлі економічних та суспільно-політичних подій, це концептуальне словосполучення набувало нового змісту відповідно до реалій часу. Наприклад, 20 років тому академічна свобода викладача полягала у виборі ним пріоритету дослідницького чи викладацького треків.

Сьогодні у семантичному полі академічної свободи зазвичай розглядають цілу низку надважливих понять, конотації яких впливають як на кожного учасника освітнього процесу, так і на суспільство в цілому. Сюди входить свобода викладання, можливість навчання та спроможність дослідницької або експертної діяльності (тобто свобода створювати нові знання), свобода слова (за допомогою якої можна доносити нові знання до широкого академічного загалу) і свобода університетів як інституцій освіти, релевантних міжнародному контексту.

Сергій Квіт, Президент Національного університету «Києво-Могилянська академія», підсумовуючи результати панельної дискусії «Перспективи академічної свободи», пише про те, що українські університети у довгостроковій перспективі повинні стати «вільними трибунами» для оприлюднення результатів наукових досліджень та ідей, важливих для соціуму. Водночас автор підкреслює значну залежність академічної свободи від «пунктирного» фінансування наукових досліджень в Україні» [1], коли науковцям доводиться виявляти значну міжнародну громадську активність для того, щоб отримати гранти для своїх ідей.

Професійні юристи розглядають поняття академічної свободи педагога з точки зору законотворчого процесу та його виконання в умовах сьогодення. Зокрема, в одній із публікацій мова йде про юридичну природу – фундаментальне право педагогів, «яке передбачає можливість вільно обирати методи навчання, матеріали та форми викладання, а також висловлювати власні думки та погляди на предмет навчання» [2]. На думку автора, баланс між такою свободою педагога та його обов'язками перед студентами та адміністрацією навчального закладу часто порушується і його доводиться захищати.

Усе це свідчить про міждисциплінарний характер поняття та його ціннісно-нормативних складових. Завданням нашого дослідження буде обґрунтування універсальних принципів академічної самостійності і незалежності викладача іноземних мов як основного рівноправного учасника навчального процесу та його соціально відповідальної науково-педагогічної діяльності, що спонукає до формування атмосфери, сприятливої для пошуку нових рішень.

По-перше, необхідно виокремити складові частини академічної свободи викладача іноземних мов. Ними є автономія пізнавального плану, комунікативна свобода та корпоративні кодекси викладача як частини професійної спільноти.

Пізнавальну (або когнітивну) автономію викладач виявляє у своїй науковій діяльності, розробляючи актуальну тему. Він відчуває себе спроможним у професійному плані і в решті решт отримує національне або навіть міжнародне визнання. Якісний науково-педагогічний продукт, його дослідницька складова, виявляє ядро викладацької автономії. Від внутрішньої розкутості творця, його інтелектуальної відповідальності і глибоко особистісного вибору залежить самореалізація наукового працівника.

Комунікативна свобода – це коло професійних зв'язків педагога, ширина й глибина його лінгвістичних і епістемічних перспектив. Така автономія вимагає розуміння діалогу культур, толерантності до чужих поглядів та практик, переходу від чорно-білої дихотомії в сторону мультикультуралізму, множинності наукових поглядів і педагогічних технологій. Слід усвідомлювати, що сьогодення комунікація всередині науково-педагогічної спільноти – це вже не лише обмін напрацюваннями і не конкуренція досягнень, а спільний пошук перспективних напрямів.

Діалог відмінностей пом'якшує звичаї, а накопичувальний ефект колегіальних зусиль значно розширює дослідницькі горизонти. Саме тому так важливо брати участь у програмах міжнародної співпраці – вони посилюють професійну ідентичність. Для викладача іноземної мови це можуть бути загальноєвропейські проекти Еразмус (сюди доречно залучати і студентів, що зробить процес комунікації більш цікавим і насиченим) або міжнародні програми OPEN

(Online Professional English Network) за підтримки Державного департаменту США (Бюро з питань освіти та культури).

В рамках другої програми викладачам із понад сотні країн світу пропонуються можливості для професійного розвитку та навчання. До неї залучені не лише університети, а й некомерційні компанії, консультанти TESOL (акронім розшифровується як Teaching English for Speakers of Other Languages), представники глобальної гуманітарної організації FHI 360 та партнери з приватного сектору бізнесу. OPEN передбачає масові відкриті онлайн-курси з різноманітної тематики: інтеграція критичного мислення, навички дослідження культури в умовах EFL, використання освітніх технологій англійською мовою, комунікативне навчання граматики, професійний розвиток викладачів як тренерів, розвиток мотивації та залучення учнів, англійська як засіб вивчення інших професійних дисциплін, створення та впровадження онлайн-курсів, розробка та викладання курсів академічного письма, методологія TESOL, викладання англійської мови для майбутнього та навчання англійської мови в надзвичайних ситуаціях, тощо [3].

Комунікативна автономія передбачає також академічну мобільність, тобто обмін викладачами між закладами вищої освіти, закордонні поїздки викладачів – для читання лекцій, проведення майстер-класів, виконання дослідницьких проєктів, а також, що не менш важливо, перехід на роботу до іншого вишу чи дослідницького центру. За умови недостатнього фінансування досить часто це не стільки фізичне переміщення різними локаціями, скільки віртуальна ротація кадрів, спільна праця в онлайн-просторі. Прикладами викладацької мобільності можна вважати відкриті лекції провідних професорів світу, загальновідомих вчених або лауреатів Нобелівської премії. Так, в середині грудня 2024 року Національний університет фізичного виховання і спорту України надав можливість долучитися до лекцій почесного професора Університетського коледжу Лондона (Великобританія) Роуз Лаккін та почесного професора Інституту освіти Відкритого університету Великобританії Майка Шарплза, присвячених інтеграції штучного інтелекту в освіту. Науковою спільнотою було створено простір для обговорення інноваційних підходів, які здатні змінити методи навчання та викладання, зробивши їх більш гнучкими й ефективними. Таким чином, академічна мобільність зміцнює єдність освітнього простору планети і дозволяє кожному почуватися добре і вільно декларувати свої погляди на майбутнє викладацької діяльності.

Третя складова частина академічної свободи викладача іноземних мов – це корпоративні кодекси або корпоративна автономія. Вона вимірюється тим, наскільки комфортно почуватися викладач в системі університетських правил, посадових інструкцій, статутів та положень, і тим, чи не заважають вони розвитку його професійних компетенцій, чи не перетворюються на «зону свободи», обнесена адміністративним частоколом. На відміну від простої дисциплінованості та бажання «бути як усі», тобто формальної лояльності, існує більш передове поняття особливого корпоративного духу, відчуття відданості спільним інтересам, виконання професійних обов'язків як важливої суспільної місії, особливого професійного статусу та пов'язаних з ним очікувань та прав. У своєму найкращому прояві мікровсесвіт університету повинен бути «ultima ratio mundi» – основою визначеності та впорядкованості.

У зв'язку з траєкторією самовираження постає доречне питання про кінцеву мету академічної свободи викладача: «Заради чого прагнути автономії та розвиватися?» Згідно концепції Абрахама Маслоу, це є проявом найвищого, п'ятого рівня людських потреб. Він включає пошук осмислення життя, саморозвиток, творчість та самодостатність. Проявлення цих потреб, якщо їхні нижні рівні повністю задоволені, приводить до особистого зростання, отримання впливу та вирішення глобальних проблем: «Досягти самореалізації – значить повністю розкрити свій потенціал, підвищити рівень компетентності і взагалі стати кращим. В організаціях ці потреби можуть бути задоволені шляхом надання співробітникам можливостей особистісного зростання, прояву творчих здібностей, підготовки для виконання більш складних завдань і просування службовими сходами» [4].

Беззаперечним є і той факт, що всі дослідження та розроблені у рамках міжнародних програм навчальні матеріали потрібно адаптувати відповідно до потреб студентської аудиторії, бо це є наріжним каменем діяльності педагога. У цьому сенсі викладач є посередником між передовою наукою світу і майбутнім своєї держави. Головне, щоб положення, задекларовані в рамках статті, проявляли себе на практиці, оскільки дуже часто ми стаємо заручниками дедлайнів і бюрократичних процедур, витрачаючи свій найкращий потенціал на спроби подолати когнітивний дисонанс – замість того, щоб приділити його безкорисним пошукам наукових та педагогічних вершин.

Список бібліографічних посилань

1. Consultant.net.ua (2024). *Академічна свобода вчителів* [online]. Київ. Available at: <https://consultant.net.ua/consultant-article/2900> [Accessed 8 Jan. 2025].
2. Квіт, С. (2024). *Університет як mass medium: академічна свобода в Україні* [online]. Available at: <https://zn.ua/ukr/EDUCATION/universitet-jak-mass-medium-akademichna-svoboda-v-ukrajini.html> [Accessed 20 Dec. 2024].
3. World Learning (2023). *Orientation Module 1 Downloadable Packet for the Online Professional English Network (OPEN)* [online]. Available at: <https://s3.us-east-1.amazonaws.com/resources.aeteacher.org/COP/TGC%20MOOC%20Full%20Course.pdf> [Accessed 9 Jan. 2025].
4. Зосим, М. (2023). *Теорія ієрархії потреб Маслоу (Піраміда Маслоу)* [online]. Available at: <https://www.maxzosim.com/maslows-hierarchy-of-needs/> [Accessed 9 Jan. 2025].

References

1. Consultant.net.ua (2024). *Akademichna svoboda vchyteliv* [Academic freedom of teachers] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://consultant.net.ua/consultant-article/2900> [Accessed 8 Jan. 2025].
2. Kvit, S. (2024). *Universytet iak mass medium: akademichna svoboda v Ukraini* [University as a mass medium: academic freedom in Ukraine] [online]. Available at: <https://zn.ua/ukr/EDUCATION/universitet-jak-mass-medium-akademichna-svoboda-v-ukrajini.html> [Accessed 20 Dec. 2024].
3. World Learning (2023). *Orientation Module 1 Downloadable Packet for the Online Professional English Network (OPEN)* [online]. Available at: <https://s3.us-east-1.amazonaws.com/resources.aeteacher.org/COP/TGC%20MOOC%20Full%20Course.pdf> [Accessed 9 Jan. 2025].
4. Zosym, M. (2023). *Teoriya iierarkhiyi potreb Maslou (Piramida Maslou)* [Maslow's Hierarchy of Needs Theory (Maslow's Pyramid)] [online]. Available at: <https://www.maxzosim.com/maslows-hierarchy-of-needs/> [Accessed 9 Jan. 2025].

Муравйова Олена Миколаївна, Архипова Вікторія Олександрівна, Крупей Михайло Іванович. Академічна свобода викладача іноземних мов та його «діалог відмінностей» із закладом вищої освіти.

Світова соціально-економічна ситуація характеризується рухом до створення суспільства, в якому людський капітал стане основним і найбільш значущим фактором, що визначає успіх країни на всіх рівнях. Громадяни розвиненої країни повинні отримувати найкращу освіту, адекватну викликам сучасності. Щоб виконувати цю масштабну функцію, в освіту повинні залучатися найкращі фахівці, завдяки яким молодь буде здатна розвивати свої знання та навички, а саме університетське навчання має бути побудоване на принципах академічної свободи. У статті обґрунтовано універсальні складові реалізації принципу академічної свободи викладача іноземних мов (автономія пізнавального плану, комунікативна свобода та корпоративні кодекси викладача як частини професійної спільноти) та його соціально відповідальної науково-педагогічної діяльності, що спонукає до формування атмосфери, сприятливої для пошуку нових рішень. У зв'язку з траєкторією самовираження розкрито питання про кінцеву мету академічної свободи викладача.

Ключові слова: академічна свобода, когнітивна автономія, комунікативна свобода, корпоративний кодекс викладача, науково-педагогічний продукт, академічна мобільність.

Muraviova Olena, Arkhypova Viktoriia, Krupei Mykhailo. Academic freedom of a foreign language teacher and his “dialogue of differences” with the institution of higher education.

The global socio-economic situation is characterized by a movement towards the creation of a society in which human capital will become the main and most significant factor determining the success of the country at all levels. Citizens of a developed country should receive the best education, adequate to the current challenges. To fulfil this large-scale function, the best specialists who will help young people develop their knowledge and skills, should be involved in education, namely, university education should be built on the principles of academic freedom. The article deals with the universal components for implementing the academic freedom principle of a foreign language teacher (autonomy of the cognitive plan, communicative freedom and corporate codes of the teacher as part of the professional community) and his/her socially responsible scientific and pedagogical activity, which encourages the formation of an atmosphere favourable for the search of new solutions. In connection with the trajectory of self-expression, the question of the ultimate goal of the teacher's academic freedom is revealed.

Key words: academic freedom, cognitive autonomy, communicative freedom, the code of professional conduct for teachers, scientific and pedagogical product, academic mobility.

М. О. Нестерова

**УПРАВЛІННЯ ЗА ЦІННОСТЯМИ В КОНТЕКСТІ СПІВПРАЦІ
ВИКЛАДАЧІВ ТА УНІВЕРСИТЕТУ**

Вступ: Соціетальні виклики, зокрема, складні соціальні кризи та військові конфлікти, вимагають як від суспільства, так і від всіх організацій, і заклади вищої освіти тут не є виключенням, адаптації та переосмислення своєї діяльності, своїх управлінських підходів (Свириденко, 2021). Здається, що найпершим завданням має бути ефективне досягнення цілей, отримання запланованого результату, що наближає перемогу. І такі підходи є в сучасному управлінні: так, успішно і широко застосовується менеджмент за цілями (Management by Objectives, МВО). Менеджмент за цілями вимагає встановлення чітких, вимірюваних цілей, які допомагають організації досягати конкретних результатів. Цей підхід часто використовується в закордонних університетах для підвищення ефективності освітнього процесу, наукових досліджень та управління персоналом. Основою МВО є принцип SMART (конкретність, вимірюваність, досяжність, релевантність, обмеженість у часі) у постановці цілей, також мають бути визначені конкретні індикатори досягнення цілей (Середа, 2020). Наприклад, університет може ставити перед собою завдання підвищити конвертацію своїх наукових досліджень в комерційні або господарські проекти, або збільшити кількість публікацій у рецензованих журналах, або залучити більше іноземних студентів, тощо. Проте, навіть в мирні часи, цей підхід може бути надто зосередженим на кількісних аспектах і недостатньо враховувати якісні, стратегічні цілі, а також, так звані, довгострокові цінності та якість. На відміну від управління за цілями, управління за цінностями - Management by Values (MBV) - більш орієнтоване на досягнення стратегічних цілей, формування політик, корпоративної культури, заснованих на спільних цінностях. В той же час, аналізуючи ефективність цього підходу, С. Долан і С. Гарсія (2006) показали, що таке управління за цінностями дає більшу віддачу, ніж інші види. Крім того, вони пропонують свою модель розгляду цінностей з трьох різних, але взаємодоповнюючих позицій: етико-соціальної (переконавання про способи поведінки), економіко-прагматичної (орієнтація на ефективність, дотримання стандартів, дисципліни) і емоційно-розвиваючої (мотивація на самореалізацію) (Ткачук, Ткачук, 2018). У вищій освіті цей підхід використовується для створення культури академічної доброчесності, інноваційності та інклюзивності. Наприклад, університет може визначити своїми основними цінностями чесність, відкритість до змін і соціальну відповідальність, які впливатимуть на прийняття рішень і стратегію розвитку. Основною перевагою управління за цінностями є згуртованість спільноти, яка в університеті